

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хошимхонов Ахрорхон Мўминович ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИДА “ИЖТИМОЙ МАЖБУРИЯТ (ЖАВОБГАРЛИК)” МАСАЛАСИ ТАДБИРКОР ҲУҚУҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШНИНГ АСОСИ.....	5
2. Саекеева Райхан Полатовна ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	15
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINING HUQUQIY ASOSLARI.....	22
4. Gadoyev Bekzod Ishqobilovich O‘ZBEKISTON, ROSSIYA VA XITOIY MILLIY NORMA IJODKORLIGIDA QONUN BO‘YICHA MEROSGA BO‘LGAN HUQUQ TO‘G‘RISIDAGI GUVOHNOMANI RASMIYLASHTIRISHNING ILMIY-QIYOSIY TAHLILI.....	31
5. Мирзаев Шухрат Машрабович ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ НАЧАЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ.....	40
6. Беристенов Самат Оразбаевич ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН БОШҚА ЎЙИНЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА ЎТКАЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ ВА ЖАМОАТ АҲЛОҚИ.....	49
7. Каттақулов Муродилло Қурбонбоевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ЖИНСИЙ ДАХЛСИЗЛИГИ ВА ЖИНСИЙ ЭРКИНЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	56
8. Xaydarov Shuxratjon Djumaevich НАҲОТ YOKI SOG‘LIQ UCHUN XAVFLI JINOYATLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	64
9. Рахимов Бобур Истамович ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА БЕЗОРИЛИК ОҚИБАТИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН АЙРИМ ҚИЛМИШЛАР УЧУН ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИК.....	74
10. Утемуратова Сапаргул Шамшетовна ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРДА СУБЪЕКТНИ АНИҚЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	82
11. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ – ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ ЯГОНА АСОСИ: ГЕНЕЗИС, ТУР, БЕЛГИЛАР БЎЙИЧА ИНСТРУМЕНТАЛ ТАҲЛИЛ ВА ТАКЛИФ.....	89
12. Каршиев Азиз Мухторович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ШАРТЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	102

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Каршиев Азиз Мухторович,

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси
Тезкор-қидирув фаолияти кафедраси катта ўқитувчиси, подполковник

E-mail: ulugumar@mail.ru

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ШАРТЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ

For citation: Karshiev Aziz Mukhtorovich. THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF CONDUCTING FAST SEARCH EVENTS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 4, pp. 102-109

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419475>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари тушунчаси, унинг моҳияти ва принциплари асосида тадбирларни ўтказишда турли фикрлар ва камчиликларга йўл қўйилаётгани, шунингдек, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари деганда, нимани тушуниш кераклиги ва уни таҳлил қилиб, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартларининг назарий-ҳуқуқий таҳлили ўтказилиб, бу йўналишдаги ҳуқуқшунос олимларнинг фикр-мулоҳазалари ўрганилди ҳамда муаллиф томонидан “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунга ушбу тушунчанинг таърифини киритиш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: Тезкор-қидирув фаолияти, тезкор-қидирув тадбирлари, тезкор-қидирув тадбирларни ўтказиш шартлари, махсус коидалар, шахсий ҳаёт дахлсизлиги, манфаатлар ўртасидаги мувозанат.

Каршиев Азиз Мухторович,

Старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности Академии
Министерство внутренних дел Республики Узбекистан, подполковник

E-mail: ulugumar@mail.ru

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ БЫСТРО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрено понятие условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, исходя из его сущности и принципов, допущены различные мнения и недостатки при проведении мероприятий, а также что следует понимать под условиями проведения оперативно-розыскных мероприятий, и на основе его анализа представлены теоретические условия проведения оперативно-розыскной деятельности. Проведен правовой

анализ, изучены мнения ученых в этом направлении, а также разработаны предложения и рекомендации по включению определения данного понятия в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

Ключевые слова: Оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий, специальные правила, конфиденциальность, баланс интересов.

Karshiev Aziz Mukhtorovich,

Senior Lecturer at the Department of Operational Investigative Activities
of the Academy Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Uzbekistan, lieutenant colonel
E-mail: ulugumar@mail.ru

THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF CONDUCTING FAST SEARCH EVENTS

ANNOTATION

This article examines the concept of conditions for conducting operational-search activities, based on its essence and principles, various opinions and shortcomings in carrying out activities are admitted, as well as what should be understood by the conditions for conducting operational-search activities, and based on its analysis, the theoretical conditions for conducting operational investigative activities. A legal analysis was carried out, the opinions of scientists in this direction were studied, and proposals and recommendations were developed for including the definition of this concept in the Law “On Operational-Investigative Activities”.

Keywords: Operational investigative activities, operational investigative activities, conditions for conducting operational investigations, special rules, confidentiality, balance of interests.

Мамлакатимизда Президентимиз Шавкат Мирзиёев раҳбарлиги остида амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотлар натижасида, ички ишлар органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг ҳамкорлигини такомиллаштирилаётганлиги сабабли, ички ишлар органлари тизимида ҳам кенг қўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 январдаги ПҚ-10-сон Қарори ижросини таъминлаш мақсадида, ички ишлар органлари ходимларини "Инсон қадрлари учун" тамойили асосида давлатнинг юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, ўз бурчига содиқ, ватанпарвар ва халқпарвар вакили этиб тарбиялаш орқали аҳолининг чинакам розилигига эришиш, ички ишлар органлари ходимларида хизмат вазифаларига ҳалол, виждонан, Ватан ва халқ олдидаги бурчини чин дилдан ҳис этган ҳолда, юксак масъулият билан ёндашиш, жамиятда умумэтироф этилган одоб-ахлоқ нормаларига сўзсиз амал қилиш туйғусини шакллантириш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг янги қиёфасини шакллантириш ва уларнинг фаолиятини халқ манфаатлари, кадр-қиммати, ҳуқуқ ва эркинликларини самарали ҳимоя қилишга йўналтирилган. Шу ўринда, глобаллашув ва турли таҳдид ва можароларнинг кучайиши даврида табиий ва техноген офатлар, жумладан жиноятчиликнинг ошиб кетиши, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини такомиллаштиришда алоҳида ўрин тутди. Хусусан, ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятини ислоҳ қилишга давлат даражасида алоҳида эътибор қаратилиб, Президентимиз Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида сўнгги йилларда мамлакатимизда жадал маъмурий-ҳуқуқий ислохотлар, жумладан ички ишлар органлари фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган салмоқли ишлар амалга оширилди ва улар давом этмоқда.

Бугунги кунда давлат сиёсатининг асосий вазифаларидан бири сифатида ўта оғир ва оғир турдаги жиноятларнинг олдини олиш ҳамда фош этиш муҳим аҳамият касб этиб, ҳар қандай жамиятларда бу борадаги вазифалар устувор аҳамиятга эгадир[1]. Тезкор-қидирув

фаолиятини амалга оширишда жиноятларни олдини олиш, фoш этиш, очиш, аниқлаш ва исботлашда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш муҳим ўрин тутди. Мазкур тезкор-қидирув тадбирларини сифатли ўтказишда унинг ўтказиш шартларига риоя этилиши асосий ўринни эгаллайди. Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда инсон ҳуқуқларини, эркинликларини ва қонуний манфаатларини ҳамда шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида, 2012 йилнинг 25 декабрь куни қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунда (16-модда) “Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари” қайд этилган.

Лекин ҳуқуқий нормаларни қўллаш таҳлилинини эътиборли жиҳати шундан иборатки, тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошираётган ИИО ходимлари томонидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари тушунчаси, уни моҳияти ва принциплари асосида тадбирларни ўтказишда турли фикрлар ва камчиликларга йўл қўйилаётгани кузатилмоқда. Бу эса, ўз навбатида тезкор-қидирув тадбирларини мақсадсиз ёки ноўрин амалга ошириш, айрим ҳолларда қонунга хилоф равишда ўтказилишига олиб келмоқда[2]. Шу сабабли, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари деганда, нимани тушуниш кераклиги ва уни таҳлил қилиб чиқиш зарур. Юқорида келтирилган Қонуннинг ушбу моддасидаги тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари тушунчасини кўриб чиқиш лозим бўлади.

Мазкур тушунчага тезкор-қидирув фаолияти бўйича илмий тадқиқотлар олиб борган хорижий давлатларнинг ҳуқуқшунос олимлари А.Ю.Шумилов, К.К.Горяинов, В.С.Овчинский, Г.К.Синилов, В.И.Зуев, В.Г.Бобров, В.Н.Омелин ва Е.Р.Пудаковлар томонидан муаллифлик таърифлари берилган.

Хусусан, А.Ю.Шумилов тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш шартлари тушунчасини қуйидагича таърифлаган: “Тезкор-қидирув қонунчилиги, биринчи навбатда, тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонун, махсус қоидалар билан тартибга солинади, уларнинг қатъий бажарилишини қонун чиқарувчи аниқ тезкор-қидирув тадбирини тайёрлаш ва амалга оширишни белгилайди, бу уларнинг самардорлигини ошириш ва (ёки) уларни ўтказиш пайтида тезкор-қидирув фаолиятини тамойилларидаги белгиланган талабларга мувофиқлигини таъминлашга қаратилган”[3]. Ушбу таърифга қўшилиш қийин, чунки бунда асосий белгилардан бири ҳисобланган шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳамда шахс ва жамият (давлат) ўртасидаги манфаатлар натижасида юзага келадиган манфаатлар тўқнашуви каби тушунчалар акс эттирилмаганлигини кузатиш мумкин.

В.Г.Бобровнинг фикрига кўра, Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари деганда, тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини қонун устуворлиги ва ушбу фаолиятнинг бошқа принципларига қатъий риоя қилган ҳолда ҳал қилиш, уларни амалга ошириш мақсадларга эришиш учун ушбу чора-тадбирларнинг самарали бажарилишини таъминлашга қаратилган, назарий томондан ишлаб чиқилган, қонунчилик ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинган ҳамда амалда апробациядан ўтган муайян қоидалардир[4] деб фикр юритган. Бу таърифда юқоридаги олимларга нисбатан қонун устуворлигини тан олиниши ва у билан тартибга солинганлиги, тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш орқали мақсадларга эришилиши, ҳамда энг асосийси, назарий томондан ишлаб чиқилганлигини ва амалда апробация, яъни текшириш, синаш ва муҳокама асосида расмий суратда маъқуллаш[5] каби тушунчаларни киритилганлиги эътирофга сазовордир. Лекин бу таърифда ҳам юқоридаги олимларни таърифлари каби шахсий ҳаёт дахлсизлиги ва шахс ҳамда жамият (давлат) ўртасидаги манфаатлар мутаносиблиги қайд этилмаган.

Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари – бу тезкор-қидирув фаолияти тамойилларига риоя қилишни кафолатлайдиган, тезкор-қидирув қонунчилиги ёрдамида ўрнатиладиган, маълум бир тезкор-қидирув тадбирларини самарали амалга оширишни таъминлайдиган ва қатъий риоя қилиниши керак бўлган махсус турдаги қоидалар ҳисобланади[6]. Мазкур таърифда ҳам юқорида қайд этилган масалаларга ойдинлик киритилмаганлигини кўришимиз мумкин.

К.К.Горяинов, В.С.Овчинский, Г.К.Синилов ва А.Ю.Шумиловлар эса, “Оперативно-розыскная деятельность” дарслигида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартларига

қуйидагича тушунча беришган: “Бу тезкор-қидирув қонунчилигида (биринчи навбатда ТҚФ тўғрисидаги Федерал қонун) белгиланган махсус қоидалар бўлиб, уларнинг қатъий бажарилишини қонун чиқарувчи маълум бир тезкор-қидирув тадбирини тайёрлаш ва (ёки) амалга оширишни белгилайди, уларни самарадорлигини ошириш ҳамда ўтказиш жараёнида тезкор-қидирув фаолияти тамойилларига мувофиқлигини таъминлайди”[7]. Мазкур таърифдаги тезкор-қидирув тадбирларини тайёрлаш ва ўтказишни қонун чиқарувчи белгиланганлигига эътирозимиз бўлмасада, ундаги инсоннинг шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳамда шахс ва жамият (давлат) ўртасидаги манфаатлар натижасида юзага келадиган манфаатлар тўқнашуви натижасида юзага келадиган муносабатлар тартибга солинмаган.

Юқорида олимлар қайд этган таърифни Е.Р.Пудаков ҳам таъкидлаб, шу билан бирга, “Ушбу шартлар жиноятчиликка қарши самарали курашишдан манфаатдор бўлган шахс манфаатларини (биринчи навбатда, шахсий ҳаётини дахлсизлиги ҳуқуқини) жамият ва давлат эҳтиёжлари билан мувозанатлаш учун мўлжалланган”[8]лигини билдирган. Е.Р.Пудаковнинг тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартларига берган таърифида тушунчани очиб беришни деярли ўз ичига қамраб олган. Лекин унда маълум тартиб-қоидалар мажмуи, яъни комплекс ҳолатдаги йиғиндисини акс этмаганлиги, сабабли, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари тушунчаси моҳиятини тўлиқ очмаганлигини қайд этиш лозим.

Ушбу йўналишда ўзбекистонлик ҳуқуқшунос олимларимиз А.А.Хамдамов, Т.Р.Саитбаев, В.Каримов, С.Н.Гордеев, Р.Н.Рахимхўжаев, Н.Н.Бекмуродов, Р.Т.Рашидходжаев кабилар томонидан ўрганилган. Жумладан, Р.Т.Рашидходжаев, Р.Н.Рахимхўжаевлар фикрига кўра,[9] “Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари деганда, қонунда белгиланган ҳамда бир томондан, хусусий ҳаётининг дахлсизлиги ҳуқуқига эга бўлган шахс манфаатлари билан, бошқа томондан жиноятчиликка қарши самарали курашишдан манфаатдор жамиятнинг манфаатлари ўртасида мувозанатни таъминловчи принцип ва қоидалар мажмуини тушуниш лозим”[10], деб қайд этилган. Айнан шу мазмундаги тушунча А.А.Хамдамов[11], ва В.Каримовларнинг[12] адабиётларда ҳам ўз аксини топган.

Юқорида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари тушунчасига берилган таърифга қўшилаемиз ва уни янада мазмунли ҳамда мақсадга мувофиқлигини таъминлаш учун айрим мулоҳазаларни юритмоқчимиз. Таърифда айрим атама ва сўз бирикмаларида ноаниқлик кузатилган ва зарур бўлмаган сўзлардан фойдаланилган.

Хусусан, Албатта бу тушунчаларни моҳиятидан келиб чиққан ҳолда, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари тушунчасида, яъни қонунда белгиланган ҳамда бир томондан, хусусий ҳаётининг дахлсизлиги ҳуқуқига эга бўлган шахс манфаатлари билан, бошқа томондан жиноятчиликка қарши самарали курашишдан манфаатдор жамиятнинг манфаатлари ўртасида мувозанатни таъминловчи турли ҳодисалар ўртасидаги боғланиш ва муносабатларни ифодаловчи, асосий қонун-қоидалар мажмуи тушунилади.

Бундан ташқари, ушбу шартларни амалга оширишда нафақат маълум бир тамойил ва қоидалар, балки алоҳида тартибларга (рухсат бериш, келишиш ва ҳ.к.) ҳам риоя қилинишини инобатга олиб, “қоида” тушунчасини “тартиб-қоида” тушунчаси билан ифодалаш лозим деб, ҳисоблаймиз. Жумладан, Тартиб тушунчасига А.Мадвалиев таҳрири остидаги “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да қуйидагича таърифланган. “Тартиб (арабча – тайёрлаш, ташкил этиш; интизом; мойиллик, рағбат; режа) Иш-ҳаракат, тадбир-чора ва ш.к.нинг амалга ошувида риоя қилинадиган маълум изчиллик, режа, қонун-қоида ва шу қонун-қоидаларга жавоб берадиган ҳолат”[13].

Шу ерда бир муҳим жиҳатга алоҳида тўхталиб ўтиш лозим. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 27-моддасида, “Ҳар ким эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқига эга” ёки 31-моддасида, “Ҳар бир инсон шахсий ҳаётининг дахлсизлиги, шахсий ва оилавий сирга эга бўлиш, ўз шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга”[14] деб кўрсатиб ўтилган. Ушбу норма талабларидан келиб чиқадиган бўлсак, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартларидаги “хусусий ҳаётининг дахлсизлиги ҳуқуқига эга бўлган шахс” жумласини “шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқига эга шахс” билан ўзгартириш мақсадга мувофиқдир. Шунингдек, таърифда шахс ва жамият ўртасидаги икки томон

муносабатлари ҳақида сўз бораётганлигини инобатга оладиган бўлсак, таърифдаги “бир томондан” ва “бошқа томондан” деган иборалардан фойдаланишга ҳожат йўқлигини кўрсатиш мумкин.

Фикримизча, олимлар томонидан берилган юқоридаги таърифлар ва тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартларига таъриф беришда ушбу тушунчани норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга асосланган ҳолдаги ўзига хос белгиларини кўрсатиб ўтишга ҳаракат қиламиз. Булар қуйидагилардир:

1. Тезкор-қидирув фаолияти қонунчилиги билан аниқ белгиланганлиги. Яъни “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунга асосан (19-модда), ушбу қонун (16-моддаси) шартларига риоя этилган ҳолда, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказилиши кўрсатиб ўтилган.

2. Шахсий ҳаёт дахлсизлиги. Ҳар бир инсон шахсий ҳаётининг дахлсизлиги, шахсий ва оилавий сирга эга бўлиш, ўз шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга[14] (31-модда) эканлиги, Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустаҳкамлаб қўйилган.

3. Шахс манфаатлари. Инсон ўз ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда бошқа шахсларнинг, жамият ҳамда давлатнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига путур етказмаслиги шарт[14] (21-модда) деб, Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳамда қонунда Тезкор-қидирув фаолиятининг асосий вазифалари сифатида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулки ҳимоя қилинишини, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш (4-модда) қайд этиб ўтилган.

4. Жиноятчиликка қарши курашиш. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жиноятчиликка қарши кураш бўйича тезкор-қидирув, тергов ва бошқа махсус вазифаларни мустақил равишда бажарувчи хусусий ташкилотлар, жамоат бирлашмалари ва уларнинг бўлинмаларини тузиш ҳамда уларнинг фаолият кўрсатиши тақиқланади[14] деб, Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясида (146-модда) ҳамда 2021 йил 26 март кундаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сонли Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонида[15] кўрсатиб ўтилган.

5. Масъул ва ваколатли ҳисобланган жамият манфаатлари. Юқоридаги ўзига хос белги сингари, “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жиноятчиликка қарши кураш бўйича тезкор-қидирув, тергов ва бошқа махсус вазифаларни мустақил равишда бажарувчи хусусий ташкилотлар, жамоат бирлашмалари ва уларнинг бўлинмаларини тузиш ҳамда уларнинг фаолият кўрсатиши тақиқланади[16] деб, янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясида (146-модда) мустаҳкамлаб қўйилган.

6. Манфаатлар ўртасидаги мувозанат. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳамда қонунда Тезкор-қидирув фаолиятининг асосий вазифалари сифатида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулки ҳимоя қилинишини, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш (4-модда) аниқ белгилаб берилган.

7. Принциплар ва тартиб-қоидалар мажмуи. Шу ерда масалани муҳим бир жиҳатига эътиборни қаратмоқчимиз. Авваламбор, бу тушунчалардаги атамаларни кўриб чиқсак. “Принцип” – (лот. *principium* – асос, негиз; ибтидо) Бирор назария, таълимот, дунёқараш ва ш.к.нинг дастлабки, асосий қонун-қоидаси; фаолият учун асос қилиб олинadиган бош ғоя, қонун-қоида”[16] деб кўрсатилган бўлса, айнан шу манбаада “Қоида” (арабча – база, асос; пойдевор; туб; қонун-қоида, низом) – 1. Турли ҳодисалар ўртасидаги боғланиш ва муносабатларни ифодаловчи, маълум система, амал ва ш.к.нинг асосини ташкил этувчи тартиб; қонун. 2. Бирор иш-ҳаракат, амалнинг қандай бажарилиши ҳақидаги расмий кўрсатма, йўл-йўриқ ёки умум томонидан қабул қилинган тартибот[16] эканлиги қайд этилган. Мажму – тўпланган, йиғинди, жами[16]. Шундай қилиб, фаолият учун асос қилиб олинadиган, турли

ходисалар ўртасидаги боғланиш ва муносабатларни ифодаловчи ва асосини ташкил қилувчи тартиб (қонун)лар йиғиндиси ҳисобланади.

Мазкур ўзига хос белгиларига таянган ҳолда, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари тушунчасини қонун даражасидаги таърифини белгилашга куйидагиларни асос қилиш кўрсатиш мақсадга мувофиқдир.

Биринчидан, тушунчани қонунда акс этиши, норма айнан қайси муносабатларни тартибга солаётганлиги ҳақида сўз бораётганини кўрсатиб беради;

Иккинчидан, назарий билимларни беришда қонун даражасидаги таъриф асосида илмий полемикани ва ушбу йўналишдаги келгусидаги тадқиқотларни ўтказишни тақозо қилади;

Учинчидан, амалиётчилар томонидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартларига риоя қилиш билан бирга ушбу шартларни таърифига ҳақида тасаввурга эга бўлиш имконини беради;

Тўртинчидан, ушбу таърифни қонунда акс этирилиши, уни назарий ва амалий жиҳатдан бойитилишига ёрдам беради.

Юқорида олимлар томонидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартларига берилган таърифларни ўрганиб чиққан ҳолда, ушбу тушунчани мазмун-моҳиятини янада очиб бериш мақсадида, “Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари” тушунчасини ишлаб чиқишга ҳаракат қилдик. Шу сабабли, 2012 йилнинг 25 декабрь кундаги Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунинг 16-моддаси (Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари)ни 1-қисми диспозициясига куйидагича ўзгартириш киритиш лозим:

“Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари деганда, тезкор-қидирув фаолияти қонунчилиги билан аниқ белгиланган, шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқига эга шахс манфаатлари билан жиноятчиликка қарши курашишни самарадорлигини оширишга масъул ва ваколатли ҳисобланган жамият манфаатлари ўртасидаги мувозанатни таъминловчи принциплар ва тартиб-қоидалар мажмуи тушунилади.

Бизнинг фикримизча, юқоридаги таъриф янада тўлиқ, аниқ ва тўлиқ бўлиб, аниқ талқинни рағбатлантиради, тезкор тергов фаолияти назариясининг айрим масалаларини кўриб чиқишда ягона ёндашувни шакллантиради[17].

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, ҳозирги даврда жамиятимизда Янги Ўзбекистонни қуриш мақсадида жамиятнинг барча соҳаларида бир қатор ислохотлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январь кундаги “2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони 17-мақсадида “Тезкор-қидирув ва тергов фаолияти устидан назоратни кучайтириш, фуқароларнинг кадр-қиммати ва эркинлигини самарали ҳимоя қилишнинг таъсирчан механизмларини жорий этиш.”[18] кўрсатиб ўтилган.

Шу сабабли, янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинган даврдан бошлаб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасида ўзаро англашмовчиликларни олдини олиш мақсадида ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни Асосий қонунга мувофиқлаштиригунга қадар, Ўзбекистон Республикаси Олий суди, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Ўзбекистон Республикаси ДХХ, Ўзбекистон Республикаси ПДХХ, Ўзбекистон Республикаси ИИВ, Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Божхона қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Электрон технологияларни ривожлантириш Маркази томонидан Қўшма Қарор ишлаб чиқилган.

Ушбу ҳужжатда тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда ёзишмалар, телефон сўзлашувларини эшитиш, почта, электрон ва бошқа хабарларни чеклаш фақат қонунга мувофиқ ва суднинг қарорига асосан, амалга оширилиши ҳақидаги конституциявий нормаларга қатъий амал қилиниши, ёзишмалар, телефон орқали сўзлашувлар ва бошқа сўзлашувлар, алоқа тармоқлари орқали узатиладиган почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларининг сир сақланишига бўлган ҳуқуқларини чекловчи, шунингдек абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисидаги ахборотни олишга

қаратилган тезкор-қидирув тадбирларининг ўтказиш фақат суд қарори асосида ўтказилиши кўрсатиб ўтилган[19]. Мазкур ҳужжат вақтинчалик тартибни белгилаган бўлиб, амалдаги суд-ҳуқуқ тизимидаги мавжуд қонун ҳамда қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мослаштирилиши назарда тутилган.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Ашуров, О., & Назирхўжаев, О. (2023). Ички ишлар органлари томонидан қасддан одам ўлдириш жиноятларини фош этишда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш самарадорлигини оширишнинг ижобий омиллари. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1 Part 2), 205-209 (Ashurov, O., & Nazirhojaev, O. (2023). Positive factors of increasing the efficiency of conducting rapid search activities in the detection of intentional homicide crimes by internal affairs bodies. Eurasian Journal of Technology and Innovation, 2(1 Part 2), 205-209).
2. Мирсалихова, Г. (2022). Тезкор қидирув фаолиятини ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 291-296 (Mirsalikhova, G. (2022). Improvement of the legal basis of rapid search activity. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Science, 2(11), 291-296).
3. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность в схемах: учебное пособие. М., 2001. С. 76 (Shumilov A.Yu. Operative-rozysknaya deyatelnost v schemak: uchebnoe posobie. M., 2001. S. 76).
4. Бобров В.Г. К вопросу о понятии “условия проведения оперативно-розыскных мероприятий” // Оперативник (сыщик). 2007. № 2 (11). С.15 (Bobrov V.G. K voprosu o ponyatii "usloviya proventiya operativno-rozysknykh meropriyatiy" // Operativenik (syshchik). 2007. No. 2 (11). S.15)
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати : 80 000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси : 5 жилдди / А. Мадвалиев таҳрири остида ; таҳрир хайъати Э.Бегматов; ЎЗР ФА А. Навоий номидаги Тил ва адабиёти ин-ти. - Тошкент : Ўзбекистон миллий энциклопедияси, [2006-2008]. Биринчи жилд : А-Д. - [2006]. - 680 б. 91-б (Explanatory dictionary of the Uzbek language: more than 80,000 words and phrases: 5 volumes / A. Under the editorship of Madvaliev; editorial board E. Begmatov; UzR FA A. Institute of Language and Literature named after Navoi. - Tashkent: National Encyclopedia of Uzbekistan, [2006-2008]. First volume: A-D. - [2006]. - 680 p. 91 p).
6. Е.Свеклова-Богданова “Понятие условий проведение ОРМ” (E.Sveklova-Bogdanova "Ponyatie usloviy provedeniya ORM")
7. Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова, А.Ю. Шумилова. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, - 848 с. — (Высшее образование).. 2004 (Pod ed. K.K. Goryainova, V.S. Ovchinskogo, G.K. Sinilova, A.Yu. Shumilova. Operative-rozysknaya deyatelnost: Uchebnik. 2-e izd., dop. i pererab. M.: INFRA-M, - 848 p. — (Vysshee obrazovanie).. 2004).
8. Основы оперативно-розыскных мероприятий / сост. Е.Р.Пудakov; Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования “Академия труда и социальных отношений”. – Уфа: Изд-во БИСТ (филиала) ОУП ВО “АТиСО”, 2016. – 138 с (Fundamentals of operational-search activities / comp. E.R. Pudakov; Bashkir Institute of Social Technologies (branch) of the Educational Institution of Trade Unions of Higher Education “Academy of Labor and Social Relations”. – Ufa: Publishing house BIST (branch) of OUP VO “ATiSO”, 2016. – 138 p.).
9. Якубов Х.Ш. (2023). Тезкор эксперимент тезкор-қидирув тадбирининг тушунчаси. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(5), 172-186 (Yakubov H.Sh. (2023). A quick experiment is the concept of a quick-search event. Luchshie intellektualnye issledovaniya, 11(5), 172-186)

10. Р.Т.Рашидходжаев, Р.Н.Рахимхўжаев, Тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилишининг асослари ва шартлари. – Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг Ахборотномаси, 2014 йил, 1-сон. 55-б (R.T.Rashidkhodjaev, R.N.Rakhimkho'djaev, Basics and conditions of quick search activities. - Bulletin of the Academy of Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2014, No. 1. 55-p).
11. Тезкор-қидирув ҳуқуқи: Дарслик / А.А. Хамдамов, Т.Р. Саитбаев, Н.Н. Бекмуродов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2022.– 120 б (Quick-search right: Textbook / A.A. Khamdamov, T.R. Saitbaev, N.N. Bekmurodov et al. - T.: Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan, 2022. - 120 p).
12. В.Каримов, Тезкор-қидирув фаолияти: Дарслик. Т.; Lesson press. 2021. – 475 б. 309-бет.
13. Ўзбек тилининг изоҳли луғати : 80 000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси : 5 жилдли / А. Мадвалиев таҳрири остида ; таҳрир ҳайъати Э.Бегматов; ЎзР ФА А. Навоий номидаги Тил ва адабиёти ин-ти. - Тошкент : Ўзбекистон миллий энциклопедияси, [2006-2008]. Учинчи жилд : Н-Тартибли. - [2006]. - 687 б. 686-б (Explanatory dictionary of the Uzbek language: more than 80,000 words and phrases: 5 volumes / A. Under the editorship of Madvaliev; editorial board E. Begmatov; UzR FA A. Institute of Language and Literature named after Navoi. - Tashkent: National Encyclopedia of Uzbekistan, [2006-2008]. The third volume: N-Order. - [2006]. - 687 p. 686 p).
14. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент, “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази, 2023 й. – 120 б (Constitution of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent, "Adolat" national legal information center, 2023. - 120 p.).
15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон Фармони. (Decree No. PF-6196 of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 26, 2021 "On measures to raise the activity of internal affairs bodies to a new level in terms of quality in the field of ensuring public safety and fighting crime).
16. Ўзбек тилининг изоҳли луғати : 80 000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси : 5 жилдли / ЎзР ФА А. Навоий номидаги Тил ва адабиёти ин-ти ; А. Мадвалиев таҳрири остида ; таҳрир ҳайъати Э. Бегматов. - Тошкент : Ўзбекистон миллий энциклопедияси, [2006-2008]. Тўртинчи жилд : Тартибот - Шукр. - [2008]. - 606 б, 309-б. 591 б. 324-б, 672 б. 523-б (Explanatory dictionary of the Uzbek language: more than 80,000 words and phrases: 5 volumes / UzR FA A. Institute of Language and Literature named after Navoi; A. Under the editorship of Madvaliev; editorial board E. Begmatov. - Tashkent: National Encyclopedia of Uzbekistan, [2006-2008]. The fourth volume: Order - Thanksgiving. - [2008]. - p. 606, p. 309. 591 p. 324 p., 672 p. 523 p).
17. Каршиев А.М. (2023). К вопросу о понятии «оперативная комбинатсия». Образование наука и инновационные идеи в мире, 25(1), 68-71 (Karshiev A.M. (2023). Question about the concept of "operational combination". Obrazovanie nauka i innovatsionnye idei v mire, 25(1), 68-71).
18. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январь кундаги “2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараккиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 No. PF-60 "On the development strategy of New Uzbekistan for 2022 - 2026)
19. Муродов, Б. (2022). Муродов Б. Сотрудничество с общественностью при расследовании преступлений в сфере информационных технологий //Противодействие правонарушениям в сфере цифровых технологий и вопросы организационно-правового обеспечения информационной безопасности. – 2022. – Т. 1. – №. 01. – С. 124-135.(Muradov, B. (2022). Muradov B. Sotrudnichestvo s obshchestvennostyu pri rassledovanii prestuplenii v sphere informatsionnykh tekhnologii //Protivodeystvie pravonarushenyam v sphere tsifrovyykh tekhnologii i voprosy organizatsionno-pravovogo obespecheniya informatsionnykh bezopasnosti. - 2022. - Т. 1. – no. 01. –P. 124-135.).

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000